

Колонских Л.Р.
Уфа, УФИЦ РАН

МОДЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА)

Актуальность

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, наряду с федеральными органами государственной власти, осуществляют управление региональным развитием на вверенной им территории посредством выполнения возложенных на них функций и предоставления государственных услуг в регионе. Следовательно, эффективность деятельности региональных органов исполнительной власти во многом определяет экономическое развитие и качество жизни населения на данной территории.

Оценка эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти (РОИВ) позволяет ранжировать субъекты Российской Федерации по уровню эффективности. Важно, чтобы результаты оценки и ранжирования закладывались в основу стратегического управления региональным развитием в субъектах Российской Федерации.

Данная статья посвящена разработке модели дифференцированного управления устойчивым региональным развитием, основанной на оценке эффективности деятельности РОИВ.

Степень разработанности темы

Подходам к оценке эффективности деятельности органов государственной власти посвящены труды следующих ученых: Авлиякулова А.А., Адамская Л.В., Атаманчук Г.В., Герсонская И.В., Добролюбова Е.И., Дубровина Н.А., Журавлев Д.М., Калинина А.Э., Пивень И.Г., Савруков А.Н., Савруков Н.Т., Старостина А.Н., Чазова И.Ю., Южаков В.Н.

Выделяется два основных подхода к оценке: результативный и результативно-затратный. В рамках результативного подхода к оценке эффективности деятельности государственных органов предлагается использовать различные показатели социально-эколого-экономического развития [5, 7, 10, 11, 13, 17].

Другой подход к оценке эффективности деятельности государственных органов состоит в том, чтобы оценивать не только объем общественно значимого эффекта от деятельности государственных органов, но и соотношение полученных результатов и понесенных затрат [2, 6, 9].

Разработкой моделей управления региональным развитием занимаются такие ученые как Абдужалилов Х.А., Камилов Ф.Ш., Сорокина Н.Ю., Чиназирова С.К., Хрулева О.Д., Хут С.Ю. [14, 15, 16].

Методология и данные

На сегодняшний день оценка эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется в соответствии с перечнем из 20 результативных показателей, перечисленных в Указе Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 г. № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» [1].

Мы разделяем результативно-затратный подход к оценке эффективности деятельности в части оценки соотношения полученных общественно значимых результатов и связанных с ними затрат, поэтому считаем целесообразной оценку затратной составляющей деятельности РОИВ и предлагаем использовать для этого показатель расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на душу населения, исходя из сформулированного Атаманчуком Г.В. принципом комплексной оценки эффективности применительно к системе органов государственного управления [3].

При выборе показателей, характеризующих результаты деятельности РОИВ, мы склоняемся к выбору показателей, комплексно характеризующих экономическую, социальную и экологическую составляющие устойчивого развития региона. Исходя из вышеизложенного нами были выбраны следующие показатели: для характеристики экономического развития региона использовать ВРП на душу населения, социального развития – ожидаемую продолжительность жизни при рождении, экологии – долю уловленных выбросов. Сравнительный анализ показателей, используемых в расчетах, представлен в Приложении 1.

На основе выбранных показателей нами был произведен расчет коэффициентов эффективности деятельности РОИВ субъектов Приволжского федерального округа за 5 лет с 2017 по 2021 годы.

Для расчета коэффициента эффективности был использованы методы линейного программирования, в частности метод анализа среды функционирования, описанный в работах отечественных и зарубежных ученых [8, 18].

Результаты и обсуждение

Результаты оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Приволжского федерального округа за период с 2017 по 2021 годы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Эффективность деятельности органов исполнительной власти субъектов Приволжского федерального округа в 2017-2021 гг.

Субъект Приволжского федерального округа	Коэффициент эффективности деятельности органов исполнительной власти				
	2017	2018	2019	2020	2021
Республика Башкортостан	0,93	0,87	0,87	0,87	0,91
Республика Марий Эл	0,89	0,95	0,97	0,89	0,84
Республика Мордовия	0,77	0,94	0,91	0,88	0,83
Республика Татарстан	0,88	0,75	0,93	0,93	0,90
Удмуртская республика	0,87	0,85	0,89	0,88	0,86
Чувашская республика	0,95	0,94	1,00	0,99	0,92
Пермский край	0,97	0,88	1,00	0,91	0,89
Кировская область	0,88	0,87	0,90	0,96	0,89
Нижегородская область	0,84	0,81	0,86	0,56	0,78
Оренбургская область	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Пензенская область	0,95	0,88	1,00	1,00	1,00
Самарская область	0,85	0,85	0,92	0,88	0,83
Саратовская область	1,00	1,00	1,00	1,00	0,94
Ульяновская область	0,82	0,81	0,87	0,84	0,78

Источник: рассчитано автором на основе [12]

В 2021 году в Приволжском федеральном округе с полной эффективностью (коэффициент эффективности равен 1) функционировали органы исполнительной власти Оренбургской и Пензенской областей. Наименьшее значение коэффициента эффективности (0,78) было отмечено в Нижегородской и Ульяновской областях.

Анализ динамики эффективности РОИВ Приволжского федерального округа за пять лет свидетельствует о том, что положение субъектов в рейтинге относительно друг друга существенно не менялось. Так, Оренбургская область была лидером эффективности на протяжении пяти лет, Саратовская область – на протяжении четырех лет, при этом входила в тройку лучших на протяжении пяти лет. При этом Нижегородская и Ульяновская области демонстрировали самые низкие значения показателя в исследуемой совокупности на протяжении всего рассматриваемого периода. Это свидетельствует о том, что, предпринимаемые в этот период управленческие меры, направленные на повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти, не имели эффекта. Мы считаем, что одной из ключевых причин отсутствия положительной динамики в области эффективности деятельности РОИВ Приволжского федерального округа является использование в оценке эффективности РОИВ других результирующих показателей, а также отсутствие оценки затратных показателей.

Произведенные нами расчеты позволяют вычислить объем непроизводительных расходов региональных консолидированных бюджетов и, соответственно размер их потенциальной экономии. В таблице 2 представлены результаты расчета за 2021 год. Так, если бы все РОИВ Приволжского федерального округа в 2021 году функционировали с полной эффективностью, то достигнутые ими результаты в области экономики, социальной сферы и экологии можно было бы получить, затратив при этом на 285 млрд. рублей меньше. Экономия такой суммы и более рациональное ее использование могли бы существенно повысить общественно значимый эффект от деятельности региональных властей.

Таблица 2

Потенциальная экономия расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2021 гг.

Субъект Приволжского федерального округа	Фактические расходы консолидированного бюджета, млн. руб.	Коэффициент эффективности	Оптимальные расходы консолидированного бюджета на душу населения, млн. руб.	Объем потенциальной экономии, млн. руб.
Республика Башкортостан	299 013,2	0,91	272 102,0	26 911,2
Республика Марий Эл	51 380,4	0,84	43 159,5	8 220,9
Республика Мордовия	62 160,9	0,83	51 593,5	10 567,4
Республика Татарстан	398 093,2	0,90	358 283,9	39 809,3
Удмуртская республика	121 804,3	0,86	104 751,7	17 052,6
Чувашская республика	85 185,2	0,92	78 370,4	6 814,8
Пермский край	221 755,7	0,89	197 362,6	24 393,1
Кировская область	91 051,0	0,89	81 035,4	10 015,6
Нижегородская область	283 670,3	0,78	221 262,8	62 407,5
Оренбургская область	144 285,2	1,00	144 285,2	0,0
Пензенская область	83 918,1	1,00	83 918,1	0,0
Самарская область	278 378,5	0,83	231 054,2	47 324,3
Саратовская область	164 985,9	0,94	155 086,7	9 899,2
Ульяновская область	99 841,0	0,78	77 876,0	21 965,0
Всего:	2 385 522,9		2 100 142,0	285 380,9

Источник: рассчитано автором на основе [12]

Для того, чтобы достичь повышения эффективности деятельности РОИВ и сокращения непроизводительных расходов консолидированных

субъектов Российской Федерации, предлагается модель дифференцированного управления региональным устойчивым развитием, основанным на ранжировании субъектов РФ по уровню эффективности РОИВ. Модель включает две составляющие: во-первых, ранжирование субъектов по уровню эффективности деятельности РОИВ, во-вторых, разработку стратегии регионального развития с учетом уровня эффективности.

Ранжирование осуществляется исходя из предпосылки о том, что одно и то же значение коэффициента эффективности может достигаться как при высоких результатах и связанных с ними затратах, так и при низких затратах и результатах. Классификация субъектов Российской Федерации по уровню эффективности предложена в таблице 3.

Таблица 3

Критерии классификация субъектов Российской Федерации по уровню эффективности деятельности РОИВ

Группа	Описание
Группа А	Регионы, РОИВ которых функционируют с оптимальным соотношением результатов и затрат в сравнении с другими регионами
Группа В	Регионы, РОИВ которых ориентированы на достижение результатов
Группа С	Регионы, РОИВ которых ориентированы на экономию бюджетных средств
Группа D	Регионы, РОИВ которых функционируют с неоптимальным соотношением результатов и затрат в сравнении с другими регионами

Источник: составлено автором

В 2021 году регионы Приволжского федерального округа были ранжированы следующим образом:

Группа А – Пензенская область, Оренбургская область;

Группа В – Республика Татарстан, Пермский край;

Группа С – Саратовская область, Чувашская Республика, Республика Башкортостан, Кировская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия;

Группа D – Удмуртская область, Самарская область, Ульяновская область, Нижегородская область.

В зависимости от того, к какой группе был отнесен регион, предлагается стратегия регионального развития, основанная на специфике деятельности РОИВ.

1 тип – стратегия удержания. для регионов, чьи РОИВ функционируют с полной эффективностью;

2 тип – стратегия сокращения расходов для регионов, в которых результаты выше среднего, однако полная эффективность не достигнута по причине относительного перерасхода потребляемых ресурсов;

3 тип – стратегия наращивания результатов для регионов, в которых затраты деятельности их РОИВ ниже, чем в среднем по совокупности,

однако полная эффективность не достигнута ввиду относительно более низких результатов;

4 тип – стратегия наращивания результатов в сочетании с сокращением расходов для регионов, где оба направления нуждаются в совершенствовании.

Так, например, Республика Башкортостан по итогам 2021 года может быть отнесена к группе регионов, ориентированных на экономию бюджетных средств. Следовательно, для повышения эффективности деятельности РОИВ Республики Башкортостан необходимо наращивать объем достигаемых результатов. В частности, сравнение республики с Оренбургской областью показывает, что при почти одинаковых расходах консолидированного бюджета на душу населения (74,9 тыс. руб. в Оренбургской области и 74,7 тыс. руб. в Республике Башкортостан), показатели ВРП на душу населения существенно: 721 025,2 рублей в Оренбургской области против 604 494,8 рублей в Республике Башкортостан. Показатель доли уловленных загрязняющих веществ также значительно выше в Оренбургской области – 64,1% против 40,6% в Республике Башкортостан. Именно на эти показатели стоит сделать акцент при разработке стратегии регионального развития и при принятии финансовых решений. Перспективным способом ускорения экономического роста республики представляется модернизация структуры экономики региона за счет развития перспективных видов энергетики [4], что также позволит сократить выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников.

Заключение

Будучи встроенной в систему управления устойчивым региональным развитием, оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти способствует повышению экономического, социального и экологического благополучия территории.

Система показателей для оценки должна включать индикаторы, отражающие уровень развития экономики, социальной сферы и экологии в регионе, а также основываться на сопоставлении достигнутых результатов с понесенными затратами, а результаты оценки целесообразно использовать при разработке стратегий регионального развития.

Модель дифференцированного управления региональным устойчивым развитием базируется на ранжировании регионов по уровню эффективности деятельности РОИВ и дальнейшей разработке стратегии регионального устойчивого регионального развития на основе сопоставления параметров деятельности РОИВ с более успешными регионами – бенчмарками и заимствования лучшей управленческой практики.

Статья подготовлена в рамках выполнения плана НИР УФИЦ РАН по государственному заданию Министерства науки и высшего образования РФ.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 г. № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»
2. Авлиякулова А.А. Новые подходы к оценке эффективности деятельности органов государственной власти / А.А. Авлиякулова, Л.В. Адамская // Актуальные вопросы современной экономики. – 2022. - № 11. – С. 1113-1121.
3. Атаманчук Г.В. Проблемы повышения эффективности административно-правового регулирования государственного управления в Российской Федерации / Г.В. Атаманчук // Вестник Московского университета. Серия 26: Государственный аудит. – 2013. - № 2. – С. 34-47.
4. Ахунов Р.Р., Зулкарнай И.У., Янгиров А.В., Ислакаева Г.Р., Рабцевич А.А., Шестакович А.Г., Рамазанов Р.Р., Маричев С.Г., Михайлов В.С., Трофимчук Т.С., Низамудинов Р.И., Амирова А.Т. Нефтехимическая зависимость Республики Башкортостан: pro et contra диверсификации экономики. Уфа, 2021 – 165 с.
5. Герсонская И.В. Совершенствование методики оценки эффективности госсектора на основе агрегированного показателя / И.В. Герсонская // Современная экономика: проблемы и решения. – 2022. - № 3 (147). – С. 82-92.
6. Добролюбова Е.И. Оценка качества государственного управления: обоснованность, результативность, эффективность / Е.И. Добролюбова, В.Н. Южаков, А.Н. Старостина. – Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2021. – 282 с.
7. Дубровина Н.А. Оценка эффективности регионального управления / Н.А. Дубровина // Вестник Самарского государственного университета. – 2006. - № 8(48). – С. 54-59.
8. Зеленская Е.М. Применение метода «Анализ среды функционирования» в оценке эффективности деятельности учреждений культуры / Е.М. Зеленская // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. – 2018. - №2. – С. 39-51.
9. Журавлев Д.М. Модель оценки эффективности регионального государственного управления / Д.М. Журавлев // Региональная экономика: теория и практика. – 2020. – № 3(474). – С. 555-570. DOI: 10.24891/re.18.3.555.
10. Калинина А.Э. Интегральная многофакторная оценка эффективности управления регионом в условиях модернизации российской экономики / А.Э. Калинина // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3, Экономика, Экология. 2012. № 1 (20). С.75 — 83.
11. Пивень И.Г. Методика оценки эффективности системы стратегического управления социально-экономическим развитием региона / И.Г. Пивень // Теория и практика общественного развития. - 2012. - № 3.
12. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2022: Р32 Стат. сб. / Росстат. – М., 2022. – 1122 с
13. Савруков А.Н. Методический подход и критерии оценки эффективности государственного управления в регионах / А.Н. Савруков, Н.Т. Савруков // Финансы и кредит. – 2017. – Т. 23, № 7 (727). – С. 388-402.
14. Сорокина Н.Ю. Концептуальная модель устойчивого развития региона на основе эффективного управления его социально-экономическим потенциалом / Н.Ю. Сорокина // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. – 2014. - № 2(68). – С. 79-86.
15. Хрулева О.Д. Модель системы управления устойчивым развитием региона / О.Д. Хрулева // Экономика, управление, право и общество. Материалы VI

межрегиональной научно-практической сетевой интернет-конференции. Симферополь, 2022. – С. 62-65.

16. Хут С.Ю. Концептуальная модель механизма устойчивого развития экономики региона / С.Ю. Хут, С.К. Чиназирова, Х.А. Абдужалилов, Ф.Ш. Камилов // Новые технологии. – 2016. - №4. – С. 75-81.

17. Чазова И.Ю. Оценка эффективности деятельности органов государственной власти / И.Ю. Чазова, М.В. Исраилов // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. – 2019. – Т. 29, № 6. – С. 776-785.

18. Шедько Ю.Н. Модель управления устойчивым развитием региона на основе комплексного подхода / Ю.Н. Шедько // Научный вестник Волгоградского филиала РАНХиГС. Серия: Экономика. – 2017. - № 1-2. – С. 28-32.

19. Cooper W.W., Seiford L.M., Tone K. Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, References, and DEA-Solver Software. Second Edition. - Springer Science+Business Media, LLC, 2007.

Приложение 1

Показатели для оценки эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти

Тип показателей	Действующий перечень (в соответствии с Указом Президента РФ от 04.02.2021 № 68)	Предлагаемый перечень
Результативные	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доверие к власти. 2. Численность населения субъекта Российской Федерации. 3. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. 4. Уровень бедности. 5. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. 6. Уровень образования. 7. Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. 8. Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью. 9. Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. 10. Число посещений культурных мероприятий. 11. Количество семей, улучшивших жилищные условия. 12. Объем жилищного строительства. 13. Качество городской среды. 14. Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам. 15. Качество окружающей среды. 16. Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы. 17. Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ВРП на душу населения, руб. 2. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 3. Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве загрязняющих вещество от стационарных источников, %

Продолжение приложения 1

	<p>18. Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета.</p> <p>19. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.</p> <p>20. "Цифровая зрелость" органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений.</p>	
Затратные	Отсутствуют	Расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на душу населения, руб.

Источник: составлено автором на основе [1]